

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Назаров Шавкат Назарович ЖАМОАТЧИЛИК МУҲОКАМАСИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА НОРМАТИВ- ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР СИФАТИНИ ОШИРИШДАГИ РОЛИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Mahmarahimov Ixtiyor Baxtiyorovich TENDER SAVDOLARIDA RAQOBATGA ZID XATTI-HARAKATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA BELGILARI.....	14
3. Mamatmurodov Farrux Farxod ugli DEFINITIONS AND THEIR THEORETICAL ANALYSIS APPLIED TO ISLAMIC SECURITIES SUKUK.....	21
4. Normatov Ermamat Toyir o'g'li SHAHARLARDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	27
5. Мирзаева Лола Наимовна ХОДИМЛАРНИ АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ ТИЗИМИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАР.....	36
6. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ.....	43
7. Choriev Anvar Qo'ziyevich ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ.....	50
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЖИНОИЙ РАВИШДА ҲОМИЛА ТУШИРИШ (АБОРТ) ЖИНОЯТИ УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ....	60
9. Нурматов Равшан Бегмаматович ПРОБАЦИЯНИНГ МАҚСАДИ ВА МОҲИЯТИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	70
10. Маматкулова Хосият Ураловна СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ.....	79
11. Adilxo'jayeva Surayyo Maxkamovna O'ZBEKISTONDA SUN'YIY INELLEKT TIZIMINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MASALALARI.....	88
12. Abdurasulova Kumrinisa Raimkulovna ZO'RLIK VIKTIMIZATSIYASINING TARIXIY JIHATLARI VA VIKTIMOLOGIYAGA OID ATAMALAR HAQIDA.....	95

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Маматкулова Хосият Ураловна,
 Старший преподаватель кафедры Уголовно-процессуального права
 Ташкентского государственного юридического университета
 E-mail: x.mamatqulova@tsul.uz

СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

For citation: Mamatkulova Khosiyat Uralovna. PROPERTIES OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16782123>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются свойства доказательств в уголовном процессе - относимость, допустимость, достоверность и достаточность – как ключевые правовые категории, обеспечивающие законность и обоснованность судебных решений. Особое внимание уделено сравнительно-правовому анализу законодательств Республики Узбекистан и ряда зарубежных стран, а также оценке международных стандартов в сфере доказывания. Выделены теоретические подходы к пониманию доказательств, обоснована необходимость строгого соблюдения их свойств для защиты прав участников процесса и укрепления доверия к правосудию.

Ключевые слова: уголовный процесс, доказательства, допустимость, относимость, достоверность, достаточность, судопроизводство, права человека, УПК, международные стандарты.

Маматкулова Хосият Ураловна,
 Тошкент давлат юридик университети
 Жиноят-процессуал ҳуқуқи кафедраси катта ўқитувчиси
 E-mail: x.mamatqulova@tsul.uz

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ДАЛИЛЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ: ҚИЁСИЙ-ХУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ

АННОТАЦИЯ

Мақолада суд қарорларининг қонунийлиги ва асослилигини таъминлайдиган асосий ҳуқуқий тоифалар сифатида жиноят процессидаги далилларнинг хусусиятлари - алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончлилиги ва етарлилиги кўриб чиқилган. Ўзбекистон Республикаси ва бир қатор хорижий давлатлар қонунчилигини қиёсий ҳуқуқий таҳлил қилиш, шунингдек, далиллар соҳасидаги халқаро стандартларни баҳолашга алоҳида эътибор қаратилган. Далилларни

тушунишнинг назарий ёндашувлари ёритилган ва процесс иштирокчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва адолатга бўлган ишончни мустаҳкамлаш учун уларнинг хусусиятларига қатъий риоя қилиш зарурати таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: жиноят процесси, далиллар, мақбуллик, алоқадорлик, ишончилилик, етарлилик, суд процесси, инсон ҳуқуқлари, ЖПК, халқаро стандартлар.

Mamatkulova Khosiyat Uralovna,
Senior Lecturer of the Department of Criminal Procedure Law
at Tashkent State University of Law
E-mail: x.mamatqulova@tsul.uz

PROPERTIES OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

ANNOTATION

The article examines the properties of evidence in criminal proceedings - relevance, admissibility, reliability and sufficiency – as key legal categories that ensure the legality and validity of court decisions. Special attention is paid to the comparative legal analysis of the legislation of the Republic of Uzbekistan and a number of foreign countries, as well as the assessment of international standards in the field of evidence. Theoretical approaches to understanding evidence are highlighted, and the need for strict observance of their properties is substantiated in order to protect the rights of participants in the process and strengthen confidence in justice.

Keywords: criminal procedure, evidence, admissibility, relevance, reliability, sufficiency, judicial proceedings, human rights, CPC, international standards.

В теории и практике уголовного процесса вопрос о доказательствах и их свойствах занимает центральное место и вызывает оживлённые научные дискуссии. Значимость данной проблематики обусловлена тем, что в уголовном судопроизводстве именно доказательства служат основой для установления фактической истины по делу и вынесения законного приговора. При этом далеко не любая полученная следователем, дознавателем или судом информация может быть признана доказательством. Чтобы сведения приобрели статус доказательства, они должны соответствовать определённым юридическим свойствам, установленным законом и доктриной. Анализ этих свойств является неотъемлемой частью работы с доказательственным материалом на всех стадиях уголовного судопроизводства.

Актуальность изучения свойств доказательств продиктована необходимостью обеспечения законности и справедливости судебного разбирательства. Данные свойства – относимость, допустимость, достоверность и достаточность – выполняют роль критериев отбора информации, которую суд вправе использовать при принятии решений по делу. Несоблюдение указанных характеристик может привести к судебным ошибкам, нарушению прав участников процесса и вынесению неправосудных решений. Так, недопустимое доказательство не может лечь в основу обвинительного приговора, даже если по своему содержанию оно указывает на виновность лица. Поэтому соблюдение требований, предъявляемых к доказательствам, напрямую связано с защитой прав и законных интересов обвиняемого и потерпевшего в уголовном процессе.

Следует отметить, что вопрос свойств доказательств приобретает особую значимость в условиях развития правовой системы, появления новых видов доказательств и технологий их получения. Постоянное совершенствование уголовно-процессуального законодательства (например, расширение перечня допустимых видов доказательств, внедрение цифровых методов фиксации информации) требует переосмысления традиционных подходов к оценке доказательств с точки зрения их соответствия современным нормам. Кроме того, на национальную практику существенное влияние оказывают международные стандарты. Европейский суд по правам человека неоднократно подчёркивал необходимость строгого соблюдения процессуальных норм при собирании и оценке доказательств.

Нарушение этих норм ведёт к признанию доказательств недопустимыми и ставит под сомнение законность и справедливость судебного решения. В условиях роста организованной и сложной преступности также возрастает роль доказательств как инструмента борьбы с преступлениями: эффективность расследования и суда во многом зависит от правильного сбора, хранения и представления доказательственного материала. При этом любые следственные действия, затрагивающие права личности (обыски, выемки, прослушивание и пр.), должны проводиться строго в рамках закона, а полученные сведения – отвечать установленным требованиям. Таким образом, всестороннее исследование свойств доказательств необходимо для повышения качества правосудия, защиты прав участников процесса и укрепления доверия общества к судебной системе.

Понятие доказательства в уголовном процессе.

Доказательство в уголовном процессе является базовым элементом механизма установления истины по делу. С его помощью суд и органы следствия реализуют принцип объективности, стремясь восстановить фактическую картину произошедшего. Доказательства выполняют двоякую функцию: с одной стороны, это средство познания фактов, с другой – процессуальный инструмент, гарантирующий соблюдение прав участников и законность при рассмотрении дела. Согласно статье 81 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, «доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых в определённом законом порядке орган дознания, следователь и суд устанавливает наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, его совершившего, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела». Под фактическими данными здесь понимается объективная информация о обстоятельствах, относящихся к делу, полученная из надлежащего источника. Догадки, предположения и мнения не могут считаться доказательством, хотя они могут наводить на поиски новых доказательств. Только информация, полученная законным путём и проверенная на достоверность, приобретает значение доказательственного факта, пригодного для использования в уголовном судопроизводстве. В противном случае (если сведения добыты с нарушением предусмотренного уголовно-процессуальным законом порядка) их достоверность и юридическая сила ставятся под сомнение. Поэтому доказательства, собранные с нарушением требований закона, признаются недопустимыми: они не обладают юридической силой и не могут быть положены в основу обвинения либо оправдания. Закон прямо указывает, что приговор суда может основываться только на доказательствах, прошедших тщательную и объективную проверку (см. ст.94 УПК РУз).

Теория уголовного процесса предлагает рассматривать доказательство как сложную систему, объединяющую материальные и идеальные компоненты. Так, В.С.Балакшин выдвинул концепцию, согласно которой доказательство имеет собственную структуру, включающую три взаимосвязанных элемента: 1) сведения о фактах; 2) источники этих сведений; 3) методы собирания, закрепления и проверки как сведений, так и их источников. [1, С.27] Каждый элемент выполняет специфическую функцию, и только их совокупность образует полноценное уголовно-процессуальное доказательство. Исключение хотя бы одного из названных компонентов нарушает целостность доказательства и делает невозможным его использование в процессе. [1, С.33] Материальный аспект доказательств охватывает объективно существующие носители информации – предметы и документы, которые приобретают статус вещественных доказательств или документов в порядке, предусмотренном законом. Процессуальный аспект связан с установленной формой получения и оформления этих сведений, а информационный аспект – с самим содержанием фактов. Данная системная концепция позволяет глубже понять качество доказательств: только надлежащим образом полученные и закреплённые фактические данные могут обеспечить истинное знание по делу.

Перейдём к рассмотрению основных юридических свойств доказательств. Традиционно выделяют четыре ключевых свойства, которым должны соответствовать доказательства, чтобы обладать правовым значением в уголовном деле: относимость,

допустимость, достоверность и достаточность. Нормы права и судебная практика устанавливают критерии для каждого из этих свойств. Именно через призму данных характеристик суд и другие правоприменительные органы отделяют информацию, которая может быть использована при доказывании, от сведений, подлежащих исключению из процесса. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан также закрепляет необходимость оценки каждого доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности (ч.1 ст.95 УПК РУз), а все собранные доказательства в совокупности – с точки зрения их достаточности для разрешения дела. Ниже рассматривается содержание перечисленных свойств, а также их законодательное регулирование в Узбекистане и зарубежных странах.

Относимость доказательств.

Относимость доказательства означает его связь с обстоятельствами, имеющими значение для уголовного дела. Иными словами, информация, представленная в качестве доказательства, должна прямо или косвенно подтверждать либо опровергать факты, входящие в предмет доказывания по делу. Относимость является одним из фундаментальных критериев допустимости сведений в процессе доказывания, поскольку позволяет отсекал лишнюю информацию, не влияющую на исход дела.

В уголовно-процессуальном законодательстве Узбекистана относимость доказательств закреплена через понятие предмета доказывания. Так, в ст.95 УПК РУз указано, что доказательство признаётся относящимся к делу, если содержит сведения о фактах или предметах, которые подтверждают, опровергают или ставят под сомнение наличие обстоятельств, имеющих значение для дела. Научная доктрина подчёркивает объективный характер относимости – она определяется способностью доказательства влиять на установление значимых обстоятельств дела. Например, В.В. Мельников отмечает, что доказательство должно обладать смысловой связью с обстоятельствами, подлежащими установлению. [2, С.32-33] Относимость выполняет роль своеобразного фильтра: во-первых, она ограничивает круг исследуемой информации рамками предмета доказывания, устраняя данные, не имеющие отношения к делу, и тем самым повышает эффективность судебного разбирательства. Как указывает Д.Н. Баев, неоправданное расширение круга рассматриваемых доказательств способно затянуть процесс и исказить выводы суда. [3, С.46] Во-вторых, соблюдение принципа относимости способствует защите прав участников, прежде всего обвиняемого. Т.В. Сахарова подчёркивает, что включение в дело нерелевантных сведений способно нарушить право на справедливое судебное разбирательство. [4, С.37] Если доказательство признано относимым, это означает, что оно отвечает законным критериям и его использование не ущемляет процессуальные права сторон.

Концепция относимости универсальна для разных правовых систем. Международная практика показывает сходство подходов к определению данного свойства. Уголовно-процессуальное законодательство постсоветских стран, как правило, содержит аналогичные положения. Например, согласно статье 125 УПК Республики Казахстан каждое доказательство оценивается на относимость, допустимость и достоверность, а все доказательства в совокупности – на достаточность; при этом доказательство признаётся относимым, если содержит фактические данные, подтверждающие, опровергающие либо ставящие под сомнение существование обстоятельств, важных для данного дела. Уголовно-процессуальный кодекс Украины (ст.85 УПК) определяет, что надлежащими (релевантными) являются доказательства, которые прямо или косвенно подтверждают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Кроме того, доказательства, подтверждающие или опровергающие достоверность других доказательств, также считаются надлежащими. В уголовно-процессуальных кодексах Российской Федерации, Грузии, Азербайджана и ряда других государств относимость также признаётся юридическим свойством доказательств, однако подробные критерии этой категории чаще всего не раскрываются законодателем, оставляя их разработку науке и судебной практике. УПК Республики Беларусь (ст.105 УПК) прямо указывает, что каждое

доказательство оценивается по критериям относимости, допустимости и достоверности, а все доказательства вместе – с точки зрения достаточности; при этом относимыми являются доказательства, с помощью которых устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для дела, а неотносимыми – те, которые не могут подтвердить или опровергнуть такие обстоятельства.

В юридической литературе, посвященной доказыванию в США, встречается множество различных определений самого термина «доказательство». В широком смысле, термин «доказательство» относится ко всему, что представлено для доказательства того, что нечто является истинным или существует. Доказательством является любой вид доказательств, представленных в суде, с целью убедить судью и/или присяжных в том, что предполагаемые факты по делу являются правдой. Они могут включать в себя все, что угодно: свидетельские показания, фотографии, документы, цифровые носители, физические предметы, аудио- или видеозаписи и другие. [7, С.67]

Принцип относимости прочно установлен и в англо-саксонской системе права. Так, в соответствии с Федеральными правилами доказательств США, правило 401 гласит, что доказательство считается релевантным, если оно делает какой-либо факт, важный для рассмотрения дела, более или менее вероятным, чем без данного доказательства. Аналогичный подход прослеживается и в законодательстве Англии: согласно положению, изложенному ещё в Criminal Evidence Act 1898 года, любые доказательства, имеющие существенное отношение к фактам дела, могут быть приняты судом, если только они не исключаются по другим предусмотренным законом основаниям. Законодательство таких стран, как Германия, Франция, Канада, Австралия, также исходит из того, что к рассмотрению допускается лишь та информация, которая имеет прямое либо близкое отношение к установленным фактам, а сведения, не связанные с предметом доказывания, подлежат исключению. Таким образом, требование относимости является общепризнанным фундаментальным критерием, обеспечивающим объективность и эффективность судебного разбирательства. Оно позволяет судам сосредоточиться только на тех фактических данных, которые действительно важны для правильного разрешения уголовного дела, отсекая всё постороннее.

Допустимость доказательств

Допустимость доказательств представляет собой совокупность требований, которым должно удовлетворять доказательство, чтобы быть признанным пригодным для использования в уголовном процессе. Вопрос допустимости имеет первостепенное значение для обеспечения справедливости правосудия и соблюдения прав участников процесса. Данное свойство напрямую связано с законностью методов получения доказательств и призвано оградить суд от информации, добытой незаконным путём. Иначе говоря, даже весьма релевантные и потенциально убедительные сведения не могут учитываться, если при их получении были нарушены требования закона или ущемлены чьи-либо права.

Допустимость строго регламентируется уголовно-процессуальными нормами большинства государств. Основные критерии допустимости включают: 1) соответствие способа получения доказательства требованиям закона (процессуальная законность); 2) соблюдение прав участников при собирании материалов (например, наличие адвоката при допросе подозреваемого, недопустимость принуждения); 3) относимость и достоверность самого доказательства. Нарушение хотя бы одного из этих критериев ведёт к признанию доказательства недопустимым и исключению его из рассмотрения дела. Уголовно-процессуальное законодательство Республики Узбекистан содержит перечень оснований для признания доказательств недопустимыми. В частности, статья 95-1 УПК РУз предусматривает, что доказательства, полученные с нарушением конституционных прав граждан или существенных требований УПК, признаются недопустимыми. Данная норма перечисляет типичные ситуации, в которых добытые материалы не могут использоваться: это случаи, когда доказательство получено путём нарушения права на защиту, с применением насилия, угроз, обмана, а также от ненадлежащих субъектов или с нарушением установленных

процедур и научных методов. Подробный анализ этих положений выходит за рамки настоящей работы, однако очевидно, что законодатель стремится максимально конкретизировать понятие недопустимости, чтобы практика имела чёткие ориентиры.

В научной литературе подчёркивается, что институт допустимости играет роль гаранта справедливого правосудия и прав человека. Так, А.В. Иванов отмечает, что обеспечение допустимости доказательств особенно актуально в современных условиях стремительного развития технологий: появление новых способов собирания информации требует пересмотра устаревших норм и выработки механизмов противодействия возможным злоупотреблениям. [5, С.49] Если не уделять должного внимания процессуальной форме получения доказательств, может пострадать баланс между эффективностью правосудия и правами личности. В схожем ключе зарубежный исследователь R.J. Walker указывает, что допустимость доказательств – это не только технический процедурный вопрос, но и фундаментальный аспект прав человека: исключение доказательств, добытых незаконным путём, выступает ключевым механизмом защиты прав личности в системе уголовного правосудия. [6, С.85] Этот подход подчёркивает, что фильтрация недоброкачественных доказательств служит укреплению доверия к судебной системе, предотвращает произвол со стороны правоохранительных органов и обеспечивает справедливое рассмотрение дела. Недопущение в процесс информации, полученной ценой нарушения закона, защищает как права обвиняемого, так и авторитет правосудия в целом.

Для более полного понимания сущности допустимости следует рассмотреть, как данное требование закреплено в законодательствах разных стран. Сравнительно-правовой анализ показывает, что, несмотря на общую идею, детали могут различаться. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, например, формулирует общее правило: доказательство признаётся недопустимым, если оно получено с нарушением конституционных прав и свобод либо требований УПК, связанных с ограничением прав участников процесса. УПК Кыргызской Республики идёт дальше и содержит развернутый список недопустимых доказательств: таковыми, в частности, объявляются показания подозреваемого, данные без участия защитника (если отказ от защитника не оформлен надлежащим образом); показания, полученные с применением насилия, угроз или обмана; свидетельские показания со слов третьих лиц (слухи), когда источник неизвестен; сведения, полученные от лица, не уполномоченного совершать соответствующее действие; материалы, добытые с нарушением научно обоснованных методов и пр. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана (ст.125 УПК) также запрещает использовать доказательства, полученные с нарушением прав участников процесса, с применением пыток, насилия, угроз, обмана, либо с нарушением права на защиту, а равно от некомпетентных лиц или с использованием методов, противоречащих научным знаниям. Особо подчёркивается недопустимость доказательств, добытых с грубыми нарушениями порядка проведения следственных действий. Примечателен пример Грузии: согласно ст.72 УПК Грузии, доказательства могут быть признаны недопустимыми даже при формальном соблюдении процедуры их получения, если имеются обоснованные подозрения, что эти доказательства были подменены, существенно изменены либо уничтожены их существенные признаки. Таким образом, грузинский законодатель акцентирует не только процессуальную законность получения, но и сохранность и неизменность свойства доказательства, напрямую связывая это с его достоверностью.

В США общее правило гласит, что все не относящиеся к делу доказательства являются неприемлемыми. Подходящие доказательства должны доказывать или опровергать важный факт в уголовном деле. Если доказательство не относится к конкретному факту, то оно недопустимо. Также доказательство должно быть надежным, что означает достоверность источника доказательства. Это обычно относится к свидетельским показаниям. Самым достоверным доказательством, согласно американской правовой доктрине, являются свидетельские показания, то есть показаниях тех людей, которые стали очевидцами происшествия. Производные доказательства, то есть полученные от промежуточного носителя информации, в США недопустимы. [8, С.144]

Обобщая различные подходы, можно сделать вывод, что институт допустимости во всех правовых системах выполняет сходную задачу – гарантировать, что суд оперирует только законно полученными и надёжными сведениями. Страны различаются лишь степенью детализации этих требований в законе. В конечном счёте, соблюдение принципа допустимости призвано обеспечить справедливость судопроизводства, исключая риск того, что права человека будут принесены в жертву эффективности наказания.

Достоверность доказательств

Достоверность доказательства характеризует его соответствие объективной реальности и степень, в которой ему можно доверять как источнику фактических данных по делу. Это свойство отражает качество информации, полученной в доказательственной форме, и тесно связано с предыдущими критериями – относимостью и допустимостью. Даже относимое и полученное по правилам доказательство не будет иметь ценности, если возникнут обоснованные сомнения в его правдивости или подлинности. Достоверность обеспечивает, чтобы выводы суда основывались на истинных фактах.

Достоверность доказательства определяется как обоснованное соответствие доказательств тем обстоятельствам, которые они доказывают и которые были в действительности. Достоверность доказательств - это качество, которое с движением юридического дела с получением новых доказательств и, на этой основе, проверки и исследования уже полученных повышается. На первоначальных этапах процесса доказывания нельзя говорить о достоверности доказательств. Необходимой предпосылкой достоверности доказательств служит их проверяемость. Важно определить пограничные состояния такого свойства доказательств как достоверность, которые при этом являются юридическими фикциями. [9, С.348]

В уголовном процессе достоверность оценивается судом и другими правоприменительными органами в совокупности с иными материалами дела. Законодательство Узбекистана (ч.1 ст.95 УПК РУз) закрепляет принцип свободной оценки доказательств на основе внутреннего убеждения, сформированного при всестороннем, полном и объективном анализе всех обстоятельств дела. При этом внутреннее убеждение должностных лиц опирается на логику и правосознание, что предполагает критическую проверку каждого доказательства на доброкачественность. Объективно достоверное доказательство – это такое, которое не противоречит другим установленным фактам, имеет проверенный источник происхождения и подтверждается совокупностью иных доказательств. Если же конкретные сведения расходятся с другими материалами дела или вызывают сомнения своим происхождением (например, отсутствует ясность, откуда и при каких обстоятельствах они получены), то их достоверность ставится под вопрос. В подобной ситуации такие сведения не могут быть положены в основу обвинения или оправдания, пока не будут дополнительно проверены или не отпадут сомнения в их истинности.

Научная литература указывает, что достоверность является обязательным признаком доказательств наряду с относимостью и допустимостью. Это означает, что без достоверности два других свойства теряют смысл: даже релевантные и формально допустимые данные не приближают суд к истине, если они ложны или искажены. Установление достоверности предполагает анализ множества факторов: условий, при которых получено доказательство; характеристик источника (свидетеля, документа, вещественного доказательства); согласованности с другими доказательствами. Судебная практика выработала ряд подходов к проверке достоверности: сопоставление показаний между собой, с иными доказательствами; назначение экспертиз для проверки подлинности документов или вещественных доказательств; выяснение возможной заинтересованности свидетелей и т.д. Таким образом, достоверность можно рассматривать как меру качества доказательства. Она напрямую влияет на убедительность доказательственной базы и, как следствие, на вынесение законного, обоснованного решения по делу. Обеспечение достоверности всех доказательств в совокупности выступает залогом объективности судебного разбирательства и важнейшей гарантией защиты прав участников процесса.

Достаточность доказательств

Достаточность доказательств означает такое количество и совокупность доказательственных материалов, которое необходимо и достаточно для принятия итогового процессуального решения по делу. В отличие от трех предыдущих свойств, которые относятся к каждому отдельному доказательству, достаточность характеризует систему доказательств в их совокупности. Суть этого свойства в том, что даже абсолютно относимые, допустимые и достоверные доказательства должны в своей совокупности давать полную картину события и доказать обстоятельства дела с требуемой степенью убедительности.

Учёный П.А. Лупинская определяет данную категорию следующим образом: «Достаточность доказательств определяется, во-первых, тем, дают ли они в своей совокупности возможность установить фактические обстоятельства, необходимые для решения по делу; во-вторых, тем, позволяют ли они сделать вывод об этих фактических основаниях на уровне знания, предусмотренном законом». [10, С.101].

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан термин «достаточность» прямо не раскрывается, однако из общего смысла закона вытекает обязанность следователя и суда собирать такое количество доказательств, которое необходимо для выводов о виновности или невиновности. К примеру, согласно законодательству Республики Казахстан (ст.125 УПК РК) все собранные доказательства оцениваются с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела. Аналогичным образом, УПК Беларуси (ст.105) требует оценивать совокупность доказательств под углом их достаточности для завершения расследования и вынесения приговора. Тем самым закрепляется принцип, что выводы по делу должны основываться не на единичных фрагментарных данных, а на полноте доказательственной базы.

Критерий достаточности тесно связан с принципом всесторонности исследования обстоятельств. Он препятствует ситуации, когда решение принимается на основании одного лишь доказательства либо при неполно выясненных обстоятельствах. В международной практике идея достаточности проявляется, например, в требовании стандарта доказанности «вне разумных сомнений» (*beyond a reasonable doubt*) в англо-американской системе: обвинение должно представить суду достаточный объём надежных доказательств, исключающий обоснованные сомнения в виновности. Таким образом, достаточность служит завершающим фильтром: даже при соблюдении относимости, допустимости и достоверности каждого отдельного доказательства суд должен убедиться, что их совокупность образует непротиворечивую и полную картину, достаточную для обоснованного решения. Если доказательств недостаточно либо они оставляют пробелы в фактической канве дела, возникает необходимость в их дополнении или в вынесении оправдательного решения. В этом плане достаточность обеспечивает реализацию презумпции невиновности и предостерегает от поспешных выводов, не подкреплённых всей полнотой доказательственного материала.

Заключение

Свойства доказательств в уголовном процессе – относимость, допустимость, достоверность и достаточность – представляют собой комплекс критериев, гарантирующих законность и обоснованность судебного разбирательства. Их соблюдение обеспечивает достижение объективной истины по делу при неукоснительном уважении прав участников процесса. Относимость ограничивает рассмотрение лишь теми фактами, которые действительно имеют значение для дела, устраняя постороннюю информацию. Допустимость ограждает суд от сведений, добытых незаконно или с нарушением прав человека, тем самым поддерживая принципы справедливости и законности. Достоверность отвечает за качество и истинность каждого доказательства, не допуская опоры на ложные либо сомнительные данные. Достаточность же требует, чтобы вся совокупность доказательств давала убедительную и полную основу для выводов суда.

Комплексный подход к доказательствам, учитывающий все перечисленные свойства, соответствует как национальным законодательствам (включая Узбекистан), так и международным стандартам правосудия. Анализ зарубежного опыта показывает, что разные

страны выработали сходные механизмы правового регулирования этих свойств, что свидетельствует о их универсальной значимости. Сравнительно-правовой обзор позволяет заимствовать успешные решения и предупреждает повторение ошибок, связанных с неправильной оценкой доказательств.

В итоге, исследование свойств доказательств имеет не только теоретическое, но и прикладное значение. Глубокое понимание относимости, допустимости, достоверности и достаточности помогает следователям, прокурорам и судьям эффективно организовать процесс доказывания, исключить из него ненадёжные или нелегитимные сведения и принять законное и справедливое решение. Соблюдение всех свойств доказательств на практике укрепляет гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве и авторитет судебной власти.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Балакшин В.С. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального доказывания (важнейшие проблемы в свете УПК РФ): дисс. ... д.ю.н. – М., 2004. (Balakshin V.S. Evidence in the theory and practice of criminal procedural proof (the most important problems in the light of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation): diss.... d.y.n. - M., 2004.)
2. Мельников В.В. Проблемы относимости доказательств в уголовном процессе // Труды Академии МВД, 2019 г., С.32-33 (Melnikov V.V. Problems of Evidence Relevance in Criminal Proceedings // Proceedings of the Academy of the Ministry of Internal Affairs, 2019, pp.32-33).
3. Баев Д.Н. Эффективность доказательственного процесса и пределы допустимости доказательств, 2018. (Bayov D.N. Efficiency of the evidentiary process and the limits of admissibility of evidence, 2018.)
4. Сахарова Т.В. Обеспечение справедливого судебного разбирательства и критерий относимости доказательств, 2020. (Sakharova T.V. Ensuring Fair Trial and the Criterion of Evidence Relevance, 2020.)
5. Иванов А.В. Допустимость доказательств в условиях цифровизации уголовного судопроизводства // Юридический вестник, 2021. (Ivanov A.V. Admissibility of evidence in the context of the digitalization of criminal proceedings // Legal Bulletin, 2021.)
6. Walker R.J. The Exclusionary Rule: Protecting the Rights of the Accused, 2017. // Walker R. Human Rights and Criminal Justice, Oxford, 2017, p. 85.
7. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс западных стран, М., 2002 г. (Gutsenko K.F. Criminal Procedure of Western Countries, M., 2002.)
8. Белозерова И.И., Вилисов Ю.Н., Дубова А.С. Доказательства в уголовном процессе США // Проблемы в российском законодательстве, Том 13. №7, 2020. – С. 144. (Belozerova I.I., Vilisov Yu.N., Dubova A.S. Evidence in US Criminal Procedure // Problems in Russian Legislation, Vol. 13. No. 7, 2020. – P. 144.)
9. Павлова А.А., Строева Ю.В. К вопросу о доказательствах в уголовном процессе // Право и государство: теория и практика, 2023. №5(221) – С.348 (Pavlova A.A., Stroeve Yu.V. On the issue of evidence in criminal proceedings // Law and state: theory and practice, 2023. No. 5 (221) - P. 348)
10. Лупинская П.А. Допустимость доказательств // Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник. М.: Юрист, 2013 – С.101 (Lupinskaya P.A. Admissible evidence//Criminal Procedural Law of the Russian Federation: textbook. Moscow: Jurist, 2013.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000